

Wasser und Kanalisation für Werdenbergs Häuser

Am 16. Januar 1960 haben der Schweizerische Heimatschutz und der Bund für Naturschutz auf Schloß Werdenberg mit einem Stiftungskapital von 50 000 Franken die Stiftung 'Pro Werdenberg' gegründet. Diese Stiftung erhielt die Aufgabe, Mittel für die Restaurierung des Städtchens Werdenberg aufzubringen, die Restaurationsarbeiten für die Außen- und Innenrenovierung der Häuser durchzuführen und mit dem Kanton als Eigentümer der Schloßliegenschaft und den Gemeinden Grabs und Buchs für den dauernden Schutz des Städtchens zusammenzuarbeiten.

Daß diese größte Aufgabe, die Heimat- und Naturschutz sich je stellten – die Restaurierung eines ganzen Städtchens –, in der kurzen Zeit von drei Jahren nicht abgeschlossen werden konnte, ist begreiflich. Umfangreiche Untersuchungen über den Bauzustand der einzelnen Häuser waren erst notwendig, um einen Gesamtkostenvoranschlag erstellen zu können. 700 000 Franken benötigt die Stiftung 'Pro Werdenberg' für die Erfüllung ihrer Aufgabe. An diese Summe ergab die Schoggitaleraktion 1960 einen Beitrag von 50 000 Franken.

700 000 Franken sind zwar eine Menge Geld, für die Restaurierung eines ganzen mittelalterlichen Städtchens aber doch wieder wenig. Für diese Summe baut heute die kleinste Landgemeinde kein Schulhaus mehr!

Als eine der wichtigsten 'inneren' Aufgaben wurde im Zusammenhang mit dem Bau einer zentralen Kläranlage in Buchs mit Unterstützung der Stiftung im Städtchen eine Kanalisation gelegt. Ohne diese wichtige Arbeit wäre eine Wohnbarmachung im Sinne heutiger Wohnansprüche nicht denkbar.

Die Häuser am Werdenberger Marktplatz – oder vielmehr Marktplätzchen –, vor allem das Montaschiner- und das Root-Haus, wurden als erste ins Restaurationsprogramm aufgenommen. Die Außenarbeiten an diesen Häusern sind abgeschlossen, die Innenrenovierung ist im Gange. Weitere Fassaden- und Innenrestaurierungen sind zum Teil weit fortgeschritten, andere werden nächstens in Angriff genommen.

(Bildbericht von Herbert Maeder)

Das Städtchen Werdenberg,

am Fuße des wehrhaften Grafenschlosses gelegen, wird urkundlich erstmals 1289 erwähnt, ist baugeschichtlich jedoch noch wesentlich älter. Bei der Restaurierung geht es nicht darum, aus den Häusern tote Museumsstücke zu machen, sondern sie als Wohnstätten zu erhalten, die trotz ihres ehrwürdigen Alters den Bewohnern wenigstens ein Mindestmaß an Wohnkomfort bieten.

Im Hinterstädtli

neigen sich die Häuser einander zu. Die Menschen, die hier wohnen, kümmert der ästhetische Reiz der aus dem Winkel geratene Häuser wenig. Sie wohnen in meist sehr primitiven Verhältnissen. Auf ihnen lastet die Schattenseite der Romantik. Fließendes Wasser, eine anständige Küche, eine rechte Heizgelegenheit bedeuten für sie mehr als gotische Balken, selbst wenn sie mit Original-Ochsenblut wieder rot gefärbt wurden...

Romantisch,

aber wenig praktisch sind die Häuser im Innern. Wasser gibt es nur im Erdgeschoß und auch dort erst seit einem Jahr. Sinn der Restaurierung in Werdenberg ist es, nicht nur für Touristen ein paar hübsche Fassaden zurechtzumachen, sondern die Häuser auch für ihre – meist ärmeren – Bewohner wohnlich zu gestalten.

Johann Eggenberger, der Nestor

der gut 250 Einwohner, warnt Hansruedi Dietschi, den neu zuziehenden Architekten, vor den Tücken der alten Häuser. Dietschi wird im Mai ins Montaschiner-Haus einziehen, das er sehr großzügig und mit viel Liebe restauriert. Mit ihm beginnt vielleicht für Werdenberg eine neue Zeit. Das Städtchen wird nicht länger nur touristisches Kuriosum und inoffizielles Armenhaus der Gemeinde Grabs sein. Angelockt durch die architektonischen und landschaftlichen Schönheiten werden andere kommen und hier wohnen wollen, Künstler, Schönheits-hungrige. Vielleicht könnte hier im Laufe der Zeit sogar so etwas wie ein kulturelles Zentrum entstehen.

Modernisiertes Mittelalter

Das Montaschiner-Haus,

der schönste und mächtigste Bau im Städtchen, hat durch die Außenrenovierung seine ursprüngliche, spätgotische Form erhalten. Das teilweise zugemauerte Marktgewölbe ist freigelegt worden, und die aus dem 18. Jahrhundert stammenden Holzdeckel auf der Fassade wurden entfernt. Wird man die vor der Restauration sichtbar gewesenen Sinnsprüche, die in schnörklicher Schrift die Fassade zierten, vermissen? Sie waren nicht so alt wie sie schienen, und es ist gut, daß altertümliches Beiwerk aus unserem Jahrhundert weggelassen wird. Die Innenrestaurierung ist noch nicht abgeschlossen. Hansruedi Dietschi, Architekt in Buchs und Besitzer der größeren, rechten Hälfte des Montaschiner-Hauses, wird diese auch innerlich zum Prunkstück des Städtchens machen.

Das Root-Huus (rechts im Bild), Geburtshaus des bekannten Staatsrechtlers und Moralphilosophen Carl Hilty (1833–1909), ist außen restauriert und wird nun auch innen wieder bewohnbar gemacht.

Hand in Hand mit der Restaurierung

des Städtchens wird im Auftrage der Eidgenossenschaft eine Inventarisierung durchgeführt. Auf Grund photogrammetrischer Aufnahmen von ETH-Professor Zeller entstehen im Architekturbüro Vetsch & Dietschi in Buchs genaue Pläne der Fassaden. Die Grundrisse der Häuser werden vermessen. Dieses Planmaterial dient der wissenschaftlichen Forschung und erleichtert die Restaurierungsarbeiten. Mit seiner Hilfe versuchen die Historiker, Licht in die dunkle Vergangenheit des Städtchens zu bringen. Dem gleichen Zwecke dienen archäologische Studien auf Grund zahlreicher Funde bei der Erstellung der Kanalisation.